

MS EXCEL DASTURIDA MANTIQUIY MULOHAZANING ROSTLIK JADVALINI TUZISH VA AMALIYOTGA TATBIQ ETISH

Yetmishboyev Shaxzodbek¹

Azamov Shoxruxmirzo²

Tolibjonov Xurshidbek³

¹TATU FF talabasi

²TATU FF talabasi

³KU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584136>

Annotatsiya: ushbu maqolada talabalarga Excel dasturida mantiqiy mulohazaning rostlik jadvalini tuzish masalasi qaralgan. Buning uchun asosan talabalarda matematik mantiq elementlarini o'rganishga ijobiy motivatsiyani shakllantirish bilan bog'liq masalalar majmuasi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: muloxaza, mantiq, rost, yolg'on, Excel dasturi, rostlik jadvali.

Mamlakatimizda iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlash, o'qitish uchun keng imkoniyat va shart-sharoitlar yaratilmoqda. Talabalarning matematika fanidan jahon olimpiadalarida faol ishtirok etishini ta'minlash, mahorat darslari, seminarlar, treninglar, vebinarlar va onlayn maslahatlashuvlarni tashkil etish borasida tizimli ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida «Informatika, matematika, ximiya, biologiya kabi boshqa muhim va talab yuqori bo'lgan predmetlarni chuqurlashtirilgan tarzda o'rganish» ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shu nuqtai-nazardan matematikani o'qitishda amalda qo'llanilayotgan muqobil texnologiyalar (munosabatlar pedagogikasi, har tomonlama tarbiyalash, qat'iy belgilab qo'yilgan dasturlar va darsliklarsiz o'qitish, loyihalash va yuklamani ko'paytirish metodi, kreativ faoliyatga yo'naltirilgan ijodiy topshiriqlar) orqali matematikani o'qitishni takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bugungi matematika hamda "Informatika va axborot texnologiyalari" fanlarining integratsiyasi asosida bo'lajak matematika o'qituvchilari kasbiy tayyorgarligi mazmunini takomillashtirish matematika va "Informatika va axborot texnologiyalari" fanlarida algoritmnini o'rganishga doir zamonaviy yondashuvlarni muvofiqlashtirish va uyg'unlashtirish, algoritmlarning sintaktik jihatini tizimlituzilmaviy yondashuv asosida boyitish, talabalarda kompyuter texnologiyalari vositasida masalalar yechishning texnologik zanjirini qo'llash malakalarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Shu boisdan elektron jadvalda mantiqiy elementlarni qo'llash bo'yicha bir nechta misollar bilan talabalarga tushuntirib o'tish maqsadga muvofiq bo'ladi.

MS Excel dasturi yordamida mantiqiy funktsiyalarning rostlik jadvalini tuza olish mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi.

Quyida mantiqiy misollar va yechish usullarini ko'rsatamiz:

1-misol. formula orqali berilgan mantiqiy mulohazaning rostlik jadvalini tuzing.

Yechish: MS Excel da quyidagi jadvalni hosil qilamiz.

	A	B	C	D	E	F	G	H
	O'zgaruvchi		Oraliq mantiqiy formulalar				Yechim	
1	a	b	$a \vee b$	$\overline{a \vee b}$	$a \wedge b$	$a \wedge b \vee a \vee \overline{b}$	$a \wedge b \vee a \vee \overline{b} \vee a$	F
2	0	0						
3	0	1						
4	1	0						
5	1	1						

Endi quyidagi qadamlar ketma-ketligini bajaramiz:

- a) C3 yacheykaga "=ИЛИ(A3;B3)"
- b) D3 yacheykaga "=НЕ(ИЛИ(A3;B3))"
- c) E3 yacheykaga "=И(A3;B3)"
- d) F3 yacheykaga "=ИЛИ(И(A3;B3);НЕ(ИЛИ(A3;B3)))"
- e) G3 yacheykaga "=ИЛИ(ИЛИ(И(A3;B3);НЕ(ИЛИ(A3;B3)));A3)"
- j) H3 yacheykaga "=G3", qolgan yacheykalarga avtoto'ldirish natijasida quyidagi natijaviy jadvalni hosil qilamiz.

Ushbu jadvaldagi mantiqiy "ложь" va "истина" qiymatlari o'rniga ekvalent 0 va 1 qiymatlariga almashtirib chiqamiz. Uning uchun har bir yacheykadagi mantiqiy formula ustiga "ЕСЛИ" mantiqiy funktsiyani qo'llash orqali amalga oshiramiz.

- z) C3 yacheykaga "=ИЛИ(A3;B3)" mantiqiy formula "=ЕСЛИ(ИЛИ(A3;B3)=ЛОЖЬ;0;1)" mantiqiy formulaga almashtiramiz. Qolgan yacheykalarda ham xuddi shu tartibda bajariladi.
- D3 yacheykaga "=ЕСЛИ(НЕ(ИЛИ(A3;B3))=ЛОЖЬ;0;1)"
- E3 yacheykaga "=ЕСЛИ(И(A3;B3)=ЛОЖЬ;0;1)"
- F3 yacheykaga "=ЕСЛИ(ИЛИ(И(A3;B3);НЕ(ИЛИ(A3;B3)))=ЛОЖЬ;0;1)"
- G3 yacheykaga "=ЕСЛИ(ИЛИ(ИЛИ(И(A3;B3);НЕ(ИЛИ(A3;B3)));A3)=ЛОЖЬ;0;1)"

Natijada quyidagi rostlik jadvalini hosil qilamiz.

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	O'zgaruvchi		Oraliq mantiqiy formulalar						Yechim
2	a	b	$a \vee b$	$\overline{a \vee b}$	$a \wedge b$	$a \wedge b \vee a \vee b$	$a \wedge b \vee a \vee b \vee a$	F	
3	0	0	0	1	0	1	1	1	
4	0	1	1	0	0	0	0	0	
5	1	0	1	0	0	0	1	1	
6	1	1	1	0	1	1	1	1	

2-misol. formula orqali berilgan mantiqiy mulohazaning rostlik jadvalini tuzing.
Yechish: Ushbu misol ham yuqoridagi misol kabi bajariladi. MS Excel da quyidagi jadvalni hosil qilamiz.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	O'zgaruvchi			Oraliq mantiqiy formulalar						Yechim
2	a	b	c	\bar{b}	$a \vee \bar{b}$	$\overline{a \vee \bar{b}}$	\bar{a}	$\bar{a} \wedge c$	$\overline{a \vee \bar{b}} \vee \bar{a} \wedge c$	F
3	0	0	0							
4	0	0	1							
5	0	1	0							
6	0	1	1							
7	1	0	0							
8	1	0	1							
9	1	1	0							
10	1	1	1							

Jadval hosil qilingandan keyin quyidagi qadamlar ketma-ketligini bajaramiz:

- D3 yacheykaga “=ЕСЛИ(НЕ(B3)=ИСТИНА;1;0)”
- E3 yacheykaga “=ЕСЛИ(ИЛИ(A3;НЕ(B3))=ИСТИНА;1;0)”
- F3 yacheykaga “=ЕСЛИ(НЕ(ИЛИ(A3;НЕ(B3))))=ИСТИНА;1;0)”
- G3 yacheykaga “=ЕСЛИ(НЕ(A3)=ИСТИНА;1;0)”
- H3 yacheykaga “=ЕСЛИ(И(НЕ(A3);C3)=ИСТИНА;1;0)”
- I3 yacheykaga “=ЕСЛИ(ИЛИ(НЕ(ИЛИ(A3;НЕ(B3))));И(НЕ(A3);C3))=ИСТИНА;1;0)”

Qolgan yacheykalarga avtoto'ldirishni qo'llab va natijaviy jadvalni hosil qilamiz.

I10 : \times \checkmark f_x =ЕСЛИ(ИЛИ(НЕ(ИЛИ(A10,НЕ(B10))),И(НЕ(A10),C10))=ИСТИНА;1;0)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	O'zgaruvchi			Oraliq mantiqiy formulalar						Yechim
2	a	b	c	\bar{b}	$a \vee \bar{b}$	$\overline{a \vee \bar{b}}$	\bar{a}	$\bar{a} \wedge c$	$\overline{a \vee \bar{b}} \vee \bar{a} \wedge c$	F
3	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
4	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
5	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
7	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
8	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
9	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
10	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0

Adabiyotlar

1. B. Boltayev, A. Azamatov, A. Asqarov, M. Sodiqov, G. Azamatova "Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik". Toshkent-2015.
2. O.Yu. Agareva. Математическая логика и теория алгоритмов. М., 2011.
3. Катериночкина Н.Н., Королёва З.Е., Мадатян Х.А., Платоненко И.М. Методы решения булевых уравнений. - М.: ВС РАН, 1988. - 22 с.